

Das DFG-geförderte Projekt Servicestelle Diamond Open Access (SeDOA) hat zum Ziel, das Diamond Open Access (DOA) Publizieren zu unterstützen und die Effizienz zu steigern.

Diamond Open Access bedeutet, dass in Zeitschriften oder anderen Publikationsorganen qualitätsgeprüfte Beiträge kostenfrei für Autor:innen und Leser:innen unter einer open-access-konformen Lizenz veröffentlicht werden. Die Publikationsorgane sollen in den Händen und der Verantwortung der wissenschaftlichen Community liegen.

Es wird im Rahmen des DFG-Projekts SeDOA eine Servicestelle etabliert. SeDOA hat zum Ziel, die Effizienz des Diamond Open Access Publizierens in Deutschland durch bessere Koordinierung und Optimierung von dezentralen Dienstleistungen, Bereitstellung zentraler Informationen sowie Innovationen zu steigern. Insgesamt sind 15 Einrichtungen an dem Projekt beteiligt, das von der Universitätsbibliothek Darmstadt, der Max-Weber-Stiftung sowie der Bibliothek der Humboldt Universität Berlin geleitet wird.

Die ZBW – Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft verantwortet das Arbeitspaket Community Support Services von SeDOA.

Mit dieser Umfrage möchten wir mehr über Ihre Bedarfe und Wünsche an die Servicestelle erfahren. Wenn Sie an einer Publikation beteiligt sind, interessiert uns zusätzlich, unter welchen Rahmenbedingungen diese herausgegeben wird. Mit Ihrer Teilnahme tragen Sie dazu bei, dass wir die Angebote bestmöglich auf Ihre Bedarfe abstimmen können.

Diese Umfrage ist anonym. Die von Ihnen gemachten Angaben werden in zusammengefasster Form ausgewertet. Rückschlüsse auf Ihre Identität bzw. einzelne Publikationsvorhaben oder Institutionen werden nicht gezogen.

Wenn Sie uns persönlich kontaktieren möchten, erreichen Sie uns unter sedoa@zbw.eu

Die Bearbeitung des Fragebogens dauert ca. 5-10 Minuten.

A1.

Bitte geben Sie an, aus welcher Perspektive bzw. in welcher Rolle Sie den Fragebogen ausfüllen:

Sie sind:

- Herausgeber:in oder Editorial Board Mitglied einer wissenschaftlichen Zeitschrift
- Herausgeber:in oder Editorial Board Mitglied einer anderen wissenschaftlichen Publikation, z.B. wissenschaftliche Reihe oder wissenschaftlicher Blog
- Vertreter:in einer Fachgesellschaft
- Vertreter:in eines Fachinformationsdienstes
- Vertreter:in eines nicht-kommerziellen Publikationsangebots, z.B. Universitätsverlag
- Mitarbeiter:in an einer wissenschaftlichen Bibliothek
- Wissenschaftler:in
- Anderes, und zwar

Anderes, und zwar

B1. Gibt die Fachgesellschaft eigene Publikationen heraus?

- Ja
- Nein
- Geplant

B2. Falls ja, welche Art von Publikationen?

- Zeitschrift(en)
- Schriftenreihe(n) / Konferenzreihe(n) oder andere regelmäßig erscheinende Publikationsform(en)
- Beides: Zeitschriften und Reihen
- Anderere, und zwar

Anderere, und zwar

C6. In welchem Publikationsmodell erscheint die Zeitschrift aktuell?

- Open Access: Inhalte sind für alle Interessierten weltweit frei zugänglich
- Hybrider Access: einzelne Artikel können gegen Gebühren freigeschaltet werden, auch z.B. über
Teilnahmen an DEAL-Verträgen
- Closed-Access: Inhalte sind nur für Abonnenten / gegen Zahlung zugänglich

C7. Welches Verfahren der Qualitätssicherung wird bei der Zeitschrift eingesetzt?

- Peer Review (Reviewer unabhängig von dem Editorial Board)
- Editorial Review (Herausgeber:innen begutachten Artikel)
- Es gibt kein Review-Verfahren
- Anderes, und zwar

Anderes, und zwar

C8. Auf welcher technischen Plattform erfolgt die Publikation?

- Janeway
- Open Journal Systems (OJS)
- Open Monographs Press (OMP)
- Publisso
- Kotahi
- Lodel
- PubPub
- Open Publishing Structure (OPS)
- Allgemeines Content Managing System (z.B. Wordpress, Joomla)
- Eine kommerzielle Plattform
- Ich weiß es nicht
- Eine andere Plattform, und zwar

Eine andere Plattform, und zwar

D1.**Gibt es einen Dienstleister für die Online-Publikation?**

Ja, nicht-kommerzielle Publikationsplattform, z.B. Universitätsverlag oder ein institutionell angebotener Service

Ja, kommerziell arbeitender Verlag, z.B. DeGruyter, Nomos, ubiquity

Nein, Eigenverlag, z.B. auf einer selbstverwalteten Wordpress-Seite

Anderes, und zwar:

Anderes, und zwar:

D2. Gibt es finanziellen Aufwand für die Online-Publikation, z.B. Kosten für Webseite, Hosting-Kosten?

Ja

Nein

D3. Falls möglich, nennen Sie bitte die (ungefähre) Höhe der Kosten für die Online-Publikation pro vollständigem Publikationsjahr**D4. Gibt es zusätzliche Kosten für die Distribution, z.B. Druck eines Print-Exemplars, Vertrieb, Marketing?**

Ja

Nein

D5. Falls möglich, geben Sie bitte an, wie hoch die zusätzlichen Kosten pro vollständigem Publikationsjahr sind**D6. Gibt es weitere Kosten, z.B. für Übersetzungen, Plagiatssoftware oder andere Serviceleistungen?**

Ja

Nein

D7. Falls möglich, geben Sie bitte an, wie hoch die zusätzlichen Kosten pro vollständigem Publikationsjahr sind

D8. Hat die Zeitschrift aktuell Einnahmen? Falls ja, bitte ankreuzen woher die Einnahmen stammen

Artikelgebühren

Bezahlte Abonnements

Mitgliedsgebühren, z.B. von Mitgliedern einer Fachgesellschaft

Anzeigenverkauf

Sponsoring

Nein, die Zeitschrift hat keine Einnahmen

Anderes, und zwar

Anderes, und zwar

D9.

Falls möglich, geben Sie bitte an, wie hoch die Einnahmen pro Jahr sind

D10. Förderung: Erhält die Zeitschrift aktuell Fördermittel, z.B. durch Drittmittelgeber wie die DFG oder durch institutionelle Förderung/Subvention?

Ja

Nein

D11.

Falls möglich, geben Sie bitte an, wie hoch die jährliche Fördersumme durch Fördermittelgeber bzw. institutionelle Förderung ist

E1.

Mit den folgenden Fragen möchten wir mehr darüber erfahren, unter welchen Rahmenbedingungen die Veröffentlichung der Werke, an der sie beteiligt sind, erfolgt. Das kann eine Schriftenreihe, Konferenz-Proceedings, ein wissenschaftlicher Blog oder eine andere Form der wissenschaftlichen Veröffentlichung sein, im Folgenden unter „Publikation“ zusammengefasst.

Was ist ihre Rolle bei der Publikation?

- Autor:in
- Editor-in-chief oder vergleichbar
- Editorial Office / Assistant / Manager oder vergleichbare unterstützende Rolle im operativen Tagesgeschäft
- Mitglied des Editorial Team
- Mitglied des Advisory Board
- Eine andere, und zwar:

Eine andere, und zwar:

E2. Wie viele Personen sind an der operativen Arbeit an der Publikation beteiligt (z.B. Sichten eingehender Beiträge, Organisation Review-Verfahren)?

E3. In welchem Rhythmus werden Publikationen veröffentlicht?

- Einmal jährlich
- Zweimal jährlich
- Quartalsweise
- Sonstiges

Sonstiges

E4. Wie viele Stunden wenden Sie ungefähr in einer durchschnittlichen Woche für die Publikation auf?

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

E5. In welchem Publikationsmodell wird veröffentlicht?

- Open Access: Inhalte sind für alle Interessierten weltweit frei zugänglich
- Hybrider Access: einzelne Artikel oder Werke können gegen Gebühren freigeschaltet werden, auch z.B. über Teilnahme an DEAL-Verträgen
- Closed Access: Inhalte sind nur für Abonnenten / gegen Zahlung zugänglich

E6. Welches Verfahren der Qualitätssicherung wird bei der Publikation eingesetzt?

- Peer Review (Reviewer unabhängig von dem Editorial Board)
- Editorial Review (Herausgeber:innen begutachten Artikel)
- Es gibt kein Review-Verfahren
- Anderes, und zwar

Anderes, und zwar

E7. Auf welcher technischen Plattform erfolgt die Publikation?

- Janeway
- Open Journal Systems (OJS)
- Open Monographs Press (OMP)
- Publisso
- Kotahi

Lodel

PubPub

Open Publishing Structure (OPS)

Allgemeines Content Managing System (z.B. Wordpress, Joomla)

Eine kommerzielle Plattform

Ich weiß es nicht

Sonstiges

Sonstiges

F1.

Gibt es einen Dienstleister für die Online-Publikation?

Ja, nicht-kommerzielle Publikationsplattform, z.B. Universitätsverlag oder ein institutionell angebotener Service

Ja, kommerziell arbeitender Verlag, z.B. DeGruyter, Nomos, ubiquity

Nein, Eigenverlag, z.B. auf einer selbstverwalteten Wordpress-Seite

Ich weiß es nicht

Sonstiges

Sonstiges

F2. Gibt es finanziellen Aufwand für die Online-Publikation, z.B. Kosten für eine Webseite, Hosting-Kosten?

Nein

Ja

F3. Falls möglich, nennen Sie bitte die (ungefähre) Höhe der Kosten für die Online-Publikation pro vollständigem Publikationsjahr

F4. Gibt es zusätzliche Kosten für die Distribution, z.B. Print, Vertrieb, Marketing?

Ja

Nein

F5. Falls möglich, geben Sie bitte an, wie hoch die zusätzlichen Kosten pro vollständigem Publikationsjahr sind

F6. Gibt es weitere Kosten, z.B. für Übersetzungen, Plagiatssoftware oder andere Serviceleistungen?

Ja

Nein

F7. Falls möglich, geben Sie bitte an, wie hoch die zusätzlichen Kosten pro vollständigem Publikationsjahr sind

F8. Hat die Publikation aktuell Einnahmen? Falls ja, bitte ankreuzen woher die Einnahmen stammen

Artikelgebühren

Bezahlte Abonnements

Mitgliedsgebühren, z.B. von Mitgliedern einer Fachgesellschaft

Anzeigenverkauf

Sponsoring

Nein, die Publikation hat keine Einnahmen

Sonstiges

Sonstiges

F9. Können Sie die Höhe der gesamten Einnahmen pro Jahr angeben?

F10. Förderung: Gibt es für die Publikation aktuell Fördermittel, z.B. durch Drittmittelgeber wie die DFG oder durch institutionelle Förderung bzw. Subvention?

Ja

Nein

F11.

Falls möglich, geben Sie bitte an, wie hoch die jährliche Fördersumme durch Fördermittelgeber bzw. institutionelle Förderung ist

G1. Wir möchten gerne wissen, zu welchen Themen Sie Bedarf nach Unterstützung haben und wie Ihre Wünsche für konkrete Angebote aussehen.

In welchen Bereichen benötigen Sie rund ums Thema Diamond Open Access Unterstützungsangebote?

Bitte geben Sie jeweils an, wie wichtig es für Sie ist, Unterstützung zu erhalten

Punkte die für Sie wichtig sind und die hier nicht genannt werden können Sie im Freitextfeld unter der Ankreuzskala notieren.

Sehr wichtig Wichtig Weniger wichtig Gar nicht wichtig Weiß nicht

Grundlegende Informationen zu DOA

Finanzierung / Geschäftsmodelle für DOA, z.B. von einer Zeitschrift, Schriftenreihe

Wechsel des Publikationsanbieters, z.B. des Verlags

	Sehr wichtig	Wichtig	Weniger wichtig	Gar nicht wichtig	Weiß nicht
Qualitätsstandards beim DOA-Publizieren	<input type="checkbox"/>				
Indexierung, z.B. in Scopus oder DOAJ	<input type="checkbox"/>				
Technische Fragen zu Software für die DOA-Publikation, z.B. OJS oder Publisso	<input type="checkbox"/>				
Unterstützung beim Produktionsprozess, z.B. Copyediting, Lektorat, Layout	<input type="checkbox"/>				
Hilfestellungen zum Management von DOA-Publikationen, z.B. Workflows, Kommunikation mit Autor:innen	<input type="checkbox"/>				
Formulierung von ethischen Leitlinien, z.B. zu Diversity oder Article Retractions	<input type="checkbox"/>				
Organisation von Austauschformaten zur DOA-Publikation, z.B. Austausch und Vernetzung von Zeitschriftenherausgebenden oder Fachgesellschaftsvertreter:innen	<input type="checkbox"/>				

G2. Zu einer anderen Frage, und zwar:

G3.

Beim Publizieren müssen immer auch juristische Fragen beachtet werden. Gibt es im Hinblick auf Diamond Open Access rechtliche Themen, zu denen Sie Unterstützung benötigen?

Bitte geben Sie für jedes unten genannte Thema an, wie wichtig es für Sie ist, Unterstützung zu erhalten. Weitere hier nicht genannte rechtliche Fragen, die aus Ihrer Sicht wichtig sind, können Sie im Freitextfeld unten notieren.

	Sehr wichtig	Wichtig	Weniger Wichtig	Gar nicht wichtig	Weiß nicht
Nutzungsrechte von Publikationen	<input type="checkbox"/>				
Creative-Commons-Lizenzen	<input type="checkbox"/>				
Titelrechte, z.B. an einem bestimmten Zeitschriftentitel	<input type="checkbox"/>				
Mustervertrag: mit einem Verlag	<input type="checkbox"/>				
Mustervertrag: Autor:innen-Vertrag	<input type="checkbox"/>				

G4. Zu einer anderen Frage, und zwar**H1.**

Beim digitalen Publizieren gibt es neben etablierten Formaten wie online veröffentlichte Zeitschriften oder Schriftenreihen in den letzten Jahren vermehrt neue, innovative Praktiken und Modelle. Beispiele dafür sind Multiple Layer Publications oder Live-Code in Artikeln.

Sind Ihnen kürzlich innovative Praktiken oder Services im Bereich digitales Publizieren begegnet, die vom Projekt SeDOA berücksichtigt werden könnten?

Ja (bitte in Kommentarfeld rechts angeben, was genau)

Nein

H2. Sehen Sie Lücken oder anderweitige Bedarfe an neuen Praktiken oder Services, über Bestehendes hinaus?

Ja, und zwar (bitte im Kommentarfeld rechts eingeben)

Nein

I1.

Wir möchten mehr darüber erfahren, welche Art der Unterstützung am besten in Ihren Arbeitsalltag passt.

Welche Formate von Unterstützungsangeboten würden Sie gerne nutzen?

Kurze Info-Sheets als Überblick zu einem Thema

Längerer Online-Selbstlernkurs zu einem Thema

Virtueller kurzer Workshop (bis zu zwei Stunden)

Längerer Workshop, ggf. auch vor Ort mit der Möglichkeit für persönlichen Austausch (ein bis zwei Tage)

I2.

Realistisch gesehen: An wie vielen Veranstaltungen, z.B. Workshops, würden Sie in einem Jahr tatsächlich teilnehmen wollen bzw. können?

Ich habe keine Zeit an Veranstaltungen teilzunehmen

1-2

3-5

Mehr als 5

I3.

Haben Sie weitere Anmerkungen zum Thema Formate?

J1.

Welcher wissenschaftlichen Disziplin ordnen Sie sich zu, bzw. die Institution / Publikation, zu der Sie Angaben gemacht haben?

Geistes- und Sozialwissenschaften

Lebenswissenschaften

Naturwissenschaften

Ingenieurwissenschaften

J2.

Welcher Altersgruppe gehören Sie an?

18-29

30-39

40-49

50-59

60+

J3. Was möchten Sie uns noch zu ihrem Bedarf an Unterstützung mitteilen?

J4. Was möchten Sie uns noch zu unserer Umfrage mitteilen?

Vielen Dank für Ihre Teilnahme!

Wenn Sie Bedarfe zum Thema Diamond Open Access haben, die Sie uns persönlich mitteilen möchten, können Sie uns gerne kontaktieren:

sedo@zbw.eu

diamond-open-access.de